

Scoliidae, una familia de avispas peculiar, poco conocida y diversa en México

Luis Damián Ramírez-Guillén¹

Armando Falcon-Brindis²

Jorge L. León-Cortés³

¹ Posgrado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

² Parma Research and Extension Center, University of Idaho, Idaho, Estados Unidos

³ Departamento de Conservación de la Biodiversidad, El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Palabras clave

avispas, escarabajos, diversidad, Hymenoptera, parasitoides

Macho de *Dielis tolteca* encontrado en Culiacán, Sinaloa, México 30-X-2024.
Fotografía: Marco Polo Amarillas Vargas

Resumen

Las avispas de la familia Scoliidae son un grupo de insectos poco estudiado en México. Son solitarias y parasitan larvas de escarabajos, aunque se desconocen aspectos importantes de la biología de las especies, tales como el comportamiento de caza, la anidación y las plantas que visitan. México posee una alta diversidad de Scoliidae, con un total de 31 especies descritas, además de un nivel de endemismo importante. Chiapas es la región con un mayor número de registros, llamados escólidos (13 especies). Aunque su tamaño y aspecto pueden llegar a ser intimidantes, los escólidos son dóciles e inofensivos. Tienen una función importante en los ecosistemas como controladores biológicos y polinizadores. Este trabajo pretende acercar al público a reconocer aspectos básicos pero relevantes de estas desconocidas y maravillosas avispas, en particular, su diversidad e importancia y con ello, despertar la curiosidad del lector por el fascinante mundo de las avispas.

¿Qué son y qué sabemos de las avispas Scoliidae?

Los Scoliidae son una familia de avispas que pertenecen al Orden Hymenoptera, esto es, están evolutivamente emparentadas con las hormigas, los abejorros y las abejas. Actualmente se conocen alrededor de 560 especies de escólidos en todo el mundo, de las cuales, 68 especies ocurren en América y 31 en México, es decir, el 46 % de las especies del continente se encuentran en México. A pesar de ser llamativas por su forma y prominente tamaño, estas avispas han sido poco estudiadas, pues luego de numerosos intentos de clasificación formal (a partir del uso de la taxonomía clásica), aún es necesario disponer de una revisión integral de su

clasificación. Lo anterior se debe a la falta de interés por el estudio de estas avispa y una taxonomía no consolidada de estos insectos. El resultado de tal situación ha limitado nuestro conocimiento de los escólidos de México, en donde hasta hace un par de años comenzamos a comprender la complejidad del problema a través de estudios más concienzudos y sistemáticos.

La identificación de las especies es complicada y se limita a las pocas claves taxonómicas disponibles. Además, existen muchas especies con apariencia similar en coloración y tamaño, y en varios casos solo se conoce el macho o la hembra de alguna especie. Se ha propuesto que el uso de técnicas moleculares para el reconocimiento de especies ayudaría a resolver ambigüedades morfológicas. Aunque la taxonomía de insectos moderna se apoya en la información genética, se requiere un número importante de individuos en buenas condiciones para obtener secuencias de ADN apropiadas para su diferenciación. Lo anterior no ocurre en Scoliidae ya que las colecciones entomológicas no cuentan con suficientes ejemplares en buen estado o recientemente recolectados para emplearlos en análisis moleculares.

Inevitablemente, nuestra falta de herramientas para identificar estas avispa a nivel de especie genera grandes vacíos de conocimiento del grupo, pues prácticamente se desconoce la biología de casi todas las especies, de qué se alimentan, cuánto tiempo viven, su comportamiento, así como su importancia en los ecosistemas.

Formas y colores asombrosos

Las avispa de la familia Scoliidae, también conocidas como avispa ‘caza escarabajos’, poseen patrones de coloración muy llamativos, pueden tener manchas o bandas anaranjadas, rojizas y amarillas, tonos monocromáticos negros o rojizos, o una combinación de estos colores (Figura 1). El color de las alas es remarcable, pues existen especies con alas de tonos claros, ámbar y reflejos violáceos. Su tamaño es variable, con especies de entre 1 cm y 5 cm de longitud. También poseen un marcado dimorfismo sexual, es decir, el macho y hembra de la misma especie tienen apariencia diferente. En ocasiones, el patrón de coloración difiere entre ambos sexos; en otros casos, pueden tener el mismo color, pero de un tamaño diferente, siendo las hembras generalmente más robustas.

¿Dónde están en México?

En general, los Scoliidae se han adaptado a diferentes hábitats; es posible encontrarlas en desiertos, zonas templadas y, desde luego, en regiones tropicales. Se distribuyen desde el nivel del mar hasta los 3,000 m de elevación. En México se tiene registro en todos los estados del territorio y se han recolectado en diversos ecosistemas, desde desiertos y matorrales del norte, hasta las selvas húmedas del sureste mexicano. La región con mayor diversidad es Chiapas con 13 de las 31 especies que habitan en nuestro país. De las

especies que se distribuyen en México, dos de ellas son endémicas, es decir, se encuentran únicamente en México: *Scolia fuscipennis* Bartlett, 1912, que solo ha sido registrada en Veracruz y *Scolia vintschgai* Dalla Torre, 1893, con registros provenientes de Guerrero, Baja California Sur y Querétaro.

Figura 1. Coloraciones de distintas especies de Scoliidae. Fuente: Ramírez-Guillén et al. (2022).

La compleja biología de Scoliidae

Estas avispa son solitarias, es decir, no construyen panales, no producen castas (obreras o reinas) ni son gregarias. El ciclo de vida es complejo y de metamorfosis completa, pasando por las etapas de huevo, larva, pupa y adulto.

Las avispa adultas se alimentan de néctar de flores, mientras que en su etapa inmadura (como larva), las Scoliidae se alimentan de larvas de escarabajos que se encuentran bajo el suelo. Una vez que la hembra ha detectado al hospedero (las larvas de ciertos escarabajos de la superfamilia Scarabaeoidea), escarba hasta llegar a la larva e inyecta un veneno especial con su aguijón que paraliza al infortunado gusano. Posteriormente, la hembra extrae al escarabajo de la tierra y lo arrastra hacia el sitio donde permanecerá enterrado vivo, en otras palabras, hacia su sepultura (Figura 2). En algunas especies, la hembra paraliza y deja al escarabajo en el mismo sitio. A continuación, la avispa oviposita un huevo sobre la

superficie de la larva, cubre el nido con tierra y procede a buscar más hospederos para repetir esta tarea. De dicho huevo, emerge una larva de Scoliidae la cual se introduce de inmediato en el cuerpo de la larva hospedera que aún se encuentra viva. La larva de la avispa lentamente se alimenta desde el interior de la larva de escarabajo hasta completar su desarrollo y emerger como adulto desde la tierra. Lo anterior es conocido como parasitoidismo, donde el parasitoide (avispa) no mata al hospedero (escarabajo) de inmediato, sino que permite que este último sobreviva lo suficiente para proveer refugio y alimento a la progenie. Este fenómeno ocurre en muchas otras avispas, pero la manera en que los Scoliidae lo hacen resulta ser bastante peculiar. Las únicas avispas con patrones de comportamiento semejantes a Scoliidae son las avispas Tiphidae y Thynnidae, las cuales también parasitan larvas de escarabajos.

Figura 2. Hembra de la avispa *Scolia guttata guttata* arrastrando una larva paralizada de un coleóptero de la familia Scarabaeidae. Fotografía: Erick Martínez-Luque

Por su parte, los machos pasan gran parte del tiempo en las flores alimentándose de néctar o volando a ras de suelo patrullando hembras para aparearse. En ocasiones, varios machos de la misma especie pueden verse agregados en ramas de plantas pequeñas o pastos; este comportamiento de percha es común entre abejas y avispas no sociales.

Importancia en el ecosistema

Aunque poco estudiado, estas avispas pueden ser de suma importancia para la polinización, ya que poseen muchas setas (estructuras en forma de pelos o cerdas) en todo el cuerpo, lo que les permite atrapar granos de polen cuando visitan las flores en busca de néctar (Figura 3). De hecho, muchas plantas dependen de las avispas para ser polinizadas, especialmente aquellas con flores pequeñas y colores tenues o blanquecinos que pueden ser menos atractivas para otros polinizadores como las abejas. Existen observaciones previas de plantas nativas de México que atraen a estas avispas, un ejemplo de ello es el palo azul (*Eysenhardtia polystachya*) perteneciente a la familia de las leguminosas (Fabaceae) (Figura 4). La importancia de los Scoliidae en la polinización es un proceso complejo que aún requiere estudiarse cuidadosamente.

Figura 3. Hembra de la avispa *Dielis tolteca*, cubierta de polen, encontrada en Sinaloa.
Fotografía: Marco Polo Amarillas Vargas

Figura 4. Hembra de la avispa *Scolia guttata guttata* alimentándose de flores de *Eysenhardtia polystachya* en Querétaro, una especie de la familia Fabaceae (leguminosa) endémica de México.
Fotografía: Luis Damián Ramírez-Guillén

Dado el tipo de escarabajos que parasitan (gallinas ciegas), estas avispas funguen como controladores biológicos en el ecosistema ya que ciertas especies de estos escarabajos (subfamilia Melolonthinae) son consideradas plagas agrícolas. No obstante, el ciclo de vida de casi todas las especies de Scoliidae sigue siendo un misterio, pues aún se desconoce qué especies de escarabajos parasitan, y la proporción asociada de las más de 11,000 especies de Melolonthinae reconocidas en todo el mundo. En general, los Scoliidae de México han permanecido encriptados en el contexto de la biodiversidad regional, dada la dificultad para identificar a estas avispas a nivel de especie, debido a su baja abundancia en muchos ecosistemas y a la falta de especialistas interesados en su estudio.

¿Son peligrosas?

La combinación de ser avispas de gran tamaño (1 cm a 5 cm) y poseer un aguijón, haría pensar que son peligrosas o agresivas, pero, por el contrario, son dóciles. Al igual que otros grupos de avispas, abejas y algunas hormigas, las hembras son las que poseen aguijón, que, si bien contiene veneno capaz de paralizar a las larvas, no es de importancia médica. No obstante, la picadura puede ser muy dolorosa. Incluso al momento de recolectarlas de las flores, donde pueden estar agregadas y alimentándose, se pueden capturar con redes entomológicas y ellas solo se mueven de lugar o se alejan sin atacar.

Por último...

La primera vez que se describió una especie de Scoliidae para México fue en 1770 y la última en 1927. Desde entonces no se ha descrito ninguna nueva especie en nuestro territorio. Es posible que esto cambie en los próximos años debido a las revisiones taxonómicas que se han realizado en el país, lo que podría permitir la descripción de nuevas especies y aumentar el número de Scoliidae en México. Vale la pena subrayar que México tiene una alta diversidad de Scoliidae, además de tener registros de ejemplares raros. Este trabajo pretende acercar a la población en general a que conozca un poco más de estas poco conocidas pero maravillosas avispas. Su diversidad, su importancia ecológica, a no temerles y, desde luego a estimular a nuevos entusiastas en el estudio de Hymenoptera.

Literatura citada:

- Bradley JC. 1957. The Taxa of Campsomeris (Hymenoptera: Scoliidae) Occurring in the New World. *Transactions of the American Entomological Society*, 83: 65–77.
- Osten T. 2005. Checkliste der Dolchwespen der Welt (Insecta: Hymenoptera, Scoliidae). *Bericht der Naturforschende Gesellschaft Augsburg*, 1–62.
- Ramírez-Guillén LD, Falcón-Brindis A. 2022. First Record of Gynandromorphy in *Dielis plumipes confluenta*. *Southwestern Entomologist*, 47: 523–525.
- Ramírez-Guillén LD, Falcón-Brindis A, Gomez B. 2022. The Scoliidae wasps (Hymenoptera: Scoliidae) of Mexico: taxonomy and biogeography. *Zootaxa*, 5214: 047–088.
- Taylor CK. 2024 Annotated checklist of family- and genus-group names associated with Scoliidae (Hymenoptera, Aculeata). *Journal of Hymenoptera Research*, 97: 945–1006.

¿Quiénes escriben?

Luis Damián Ramírez-Guillén es Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Maestro en Ciencias con enfoque en entomología tropical egresado de El Colegio de la Frontera sur (ECOSUR). Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable en ECOSUR donde lleva a cabo la investigación La familia Scoliidae (Hymenoptera: Scolioidea) de Norte y Centroamérica: Sistemática, Biogeografía y Conservación.

Contacto: damianrg1993@gmail.com

Armando Falcon-Brindis es profesor investigador de entomología en la Universidad de Idaho (Estados Unidos). Ingeniero Agrónomo Zootecnista por la Universidad Autónoma Chapingo, Maestro en Ciencias Ambientales por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Doctor en Ciencias en Recursos Naturales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Su programa se enfoca en el estudio de ecología de comunidades de insectos y manejo integrado de plagas. Está interesado en temas de conservación de insectos, polinizadores y agricultura regenerativa. Autor de correspondencia.

Contacto: afalconbrindis@uidaho.edu

Jorge L. León-Cortés es Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también realizó la tesis de Maestría en Ciencias (Biología Animal). Tras graduarse de Maestro en Ciencias realizó estudios de Doctorado en Ecología en la Universidad de Leeds en Inglaterra. Es investigador Titular "C" (definitivo) en el Departamento de Conservación de la Biodiversidad, de El Colegio de la Frontera Sur (San Cristóbal). Su interés y programa de investigación aborda la ecología de (meta) poblaciones, la entomología ecológica, la ciencia de la conservación, y la ecología del paisaje.

Contacto: jleon@ecosur.mx

